

**OS EFEITOS MACROECONÔMICOS DAS POLÍTICAS
MACROPRUDENCIAL E MONETÁRIA: EVIDÊNCIAS PARA PAÍSES
SELECIONADOS DA AMÉRICA LATINA**

**THE MACROECONOMIC EFFECTS OF MACROPRUDENTIAL
AND MONETARY POLICIES: EVIDENCE FOR SELECTED
COUNTRIES IN LATIN AMERICA**

Marcos Roberto Vasconcelos

 <http://lattes.cnpq.br/8589881147957987>

 <https://orcid.org/0000-0003-1476-4899>

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná (1992) e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (1998). Atualmente é professor associado da Universidade Estadual de Maringá.

Gabrielle Mari de Oliveira

 <http://lattes.cnpq.br/6408657816799514>

Mestranda em Teoria Econômica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá – PCE/UEM

Resumo:

O objetivo do trabalho consiste em investigar, empiricamente, os efeitos da política monetária e macroprudencial sobre o produto interno bruto (PIB), os índices de inflação de preços e a oferta de crédito em cinco das principais economias latino-americanas: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Para isso, utiliza-se o modelo painel de vetor de auto regressão (VAR). Os principais resultados obtidos consistem em uma queda dos indicadores econômicos após a aplicação de choques nas políticas monetária e macroprudencial. Isso mostra que essas duas políticas possuem efeitos similares na economia e devem ser usadas de forma coordenada.

Palavras-Chave: Política Macroprudencial, Política Monetária, Economia Real, América Latina, Painel VAR.

Abstract:

The objective of this work is to empirically investigate the effects of monetary and macroprudential policy on gross domestic product (GDP), price inflation indexes and credit supply in five of the main Latin American economies: Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico. For this, we used the model auto regression vector panel (VAR). The main results obtained consist of a drop in economic indicators after the application of shocks in monetary and macroprudential policies. This shows that these two policies have similar effects on the economy and should be used in a coordinated manner.

Key Words: Macroprudential Policy, Monetary Policy, Real Economy, Latin America, VAR Panel.

Introdução

Nos últimos anos, muitos países experimentaram ciclos de altas no volume do crédito e nos preços dos ativos, alguns dos quais foram seguidos por crises financeiras cujos impactos se estenderam por toda a economia. Mesmo após a crise financeira global de 2008, muitos gestores de política econômica continuaram relutantes em desviar a política monetária dos seus objetivos macroeconômicos fundamentais, como inflação e estabilização da produção, preferindo manter essa política como última linha de defesa contra os riscos de instabilidade financeira (AKINCI; OLMSTEAD-RUMSEY, 2018).

Por sua vez, em resposta aos ciclos financeiros, as autoridades de muitos países têm usado cada vez mais políticas macroprudenciais como defesa contra os riscos de surgimento de um novo cenário de instabilidade financeira (AKINCI; OLMSTEAD-RUMSEY, 2018; BRUNO, SHIM; SHIN, 2017; KUTTNER; SHIM, 2016). Constâncio (2016) explica que o objetivo final da política macroprudencial é prevenir e mitigar o risco sistêmico, que inclui buscar o fortalecimento da resiliência do sistema financeiro e o alisamento do ciclo financeiro, com a finalidade de conservar o fornecimento efetivo de serviços financeiros para o bom funcionamento da economia real.

Em geral, estudos têm analisado os impactos da política macroprudencial em alguns setores específicos, ou sobre a estabilidade financeira, sem analisar os seus efeitos macroeconômicos mais extensos ou suas interações com a política monetária. Segundo Kim e Mehrotra (2018) os impactos macroeconômicos mais amplos das políticas macroprudenciais podem ser mais relevantes para os bancos centrais que mantêm como seus objetivos a estabilidade financeira e de preços. Em muitos casos, o estabelecimento desses objetivos e dos mecanismos de governança refletem a experiência da crise financeira internacional de 2008. Porém, esses impactos são relevantes, também, para bancos centrais sem missões de estabilidade financeira, caso sejam importantes para a estabilização macroeconômica, como mostraram Kim e Mehrotra (2018) ao examinarem os impactos e interações dos choques da política monetária e macroprudencial na economia real em quatro países asiáticos.

O presente artigo investiga, empiricamente, os efeitos da interação da política macroprudencial e monetária em cinco países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Os cinco países selecionados, além de terem mais disponibilidade de dados e informações, possuem bancos centrais com objetivos explícitos de estabilidade financeira, agência de supervisão (além do banco central) ou poderes de autoridade macroprudencial. Ou seja, suas estruturas de gestão macroeconômica explicitamente assumem os objetivos e

instrumentos macroprudenciais. Seguindo como principal base de referência o trabalho de Kim e Mehrotra (2018), o instrumento escolhido para estimar a política monetária é a taxa de juros, enquanto para a política macroprudencial a escolha foi pelos requisitos de capital. As ações de política macroprudencial no modelo são medidas que afetam o crédito concedido ao setor privado. Segundo Kim e Mehrotra (2018), o foco no crédito como indicador de estabilidade financeira é consistente com a literatura que destaca a contribuição do aumento excessivo do crédito para crises bancárias que foi uma importante fonte de instabilidade financeira no passado, como mostraram, por exemplo, Reinhart e Rogoff (2009).

O objetivo é deslindar evidências empíricas dos efeitos macroeconômicos das políticas macroprudenciais, ou seja, os impactos dessas políticas no Produto Interno Bruto (PIB), níveis de preços e o volume de crédito, variáveis que estão estritamente relacionados com a supervisão da política monetária. A metodologia aplicada é um painel de vetor de auto regressão (VAR) que possibilita identificar os choques da política macroprudencial e monetária e permite interações entre as duas políticas.

Conforme Vinhado e Divino (2015), essa metodologia permite a combinação do tratamento endógeno das variáveis na estimação da modelagem da heterogeneidade individual não observada e utiliza efeitos fixos. Admite, também, a estimação de funções impulso-resposta ortogonalizadas, sendo possível identificar as respostas das variáveis exógenas a choques estruturais na política monetária, macroprudencial ou até mesmo nos indicadores que mostram estabilidade da economia real.

Os principais resultados obtidos no presente trabalho estão alinhados aos verificados por Kim e Mehrotra (2018) e Kim e Mehrotra (2019) para algumas economias asiáticas. Choques na política monetária e macroprudencial possuem efeitos similares nas variáveis macroeconômicas em que o PIB real, crédito ao setor privado não financeiro e níveis de preços reduzem em resposta a esses choques. Porém, foi observado um impacto interessante e distinto que mostra um aumento do PIB real em um primeiro momento em função de um choque na política macroprudencial. Isso pode ser explicado pela ação indireta do choque nessa política que causa uma queda na inflação, forçando os bancos centrais latino-americanos a reduzirem as taxas de juros, elevando a variação percentual do PIB, mostrando a interação entre as duas políticas. Após esse efeito, a variável macroeconômica entra em queda até a sua estabilização, como é esperado.

Além dessa introdução, o trabalho está estruturado em mais cinco seções. A segunda expõe a revisão de literatura referente à discussão sobre as diferenças das políticas monetária e macroprudencial, identificando os principais instrumentos de ação de cada uma. Já a terceira

seção apresenta breve análise das principais políticas macroprudenciais adotadas nos países da América Latina, com destaque aos cinco países avaliados neste trabalho. A quarta trata da metodologia e da descrição das variáveis utilizadas. Na sequência, a quinta seção são expostos e discutidos os resultados encontrados. Por fim, na sexta seção são apresentadas as considerações finais.

Revisão de literatura

A Crise Financeira Internacional de 2007/2008 deixou claro que a estabilidade de preços não é suficiente para garantir a estabilidade financeira, representando uma grande falha da política macroeconômica (KIM; MEHROTRA, 2018; AKERLOF et al, 2014). Aliás, como aponta Romer (2014), mesmo antes da grande crise de 2008, as várias crises financeiras observadas nos Estados Unidos a partir da década de 1970 já indicavam evidências dessa insuficiência, mesmo considerando-se diferentes arranjos monetários. Segundo Akinci e Olmstead-Rumsey (2018), no período precedente à crise financeira global, havia certo consenso de que a política monetária não era bem adequada para resolver as preocupações de estabilidade financeira. Porém, o instrumento principal da política monetária permaneceu sendo a taxa de juros de curto prazo, como destacou Yellen (2014). Isso porque essa política sempre mantinha como foco principal a estabilização de preços e não tinha como objetivo específico metas para o crédito ou os preços dos ativos. Compartilhar a atenção da gestão da taxa de juros com outro alvo além da inflação e do nível de emprego seria impor excessivos objetivos para um único instrumento (YELLEN, 2014).

No entanto, como destacam Vinhado e Divino (2015), a teoria monetária moderna enfatiza a taxa básica de juros como principal instrumento de política monetária, uma vez que uma parcela da transmissão dessa política ao setor real ocorreria por meio do crédito bancário. Sendo assim, os bancos assumiriam uma posição fundamental, já que seriam os principais ofertantes de crédito para os agentes econômicos. Portanto, a política monetária acaba por ter forte repercussões nas questões das condições de funcionamento do sistema financeiro, em especial para a determinação de suas oscilações cíclicas.¹ Ainda assim, cabia às autoridades regulatórias o papel de controlar expansões excessivas da oferta de crédito e prezar por sua estabilidade e manutenção, fundamentalmente por meio de ações microprudenciais.

¹ Kuttner e Shim (2016) explicam que a política monetária focada na taxa de juros pode ser restringida, também, pelo objetivo de estabilização cambial e por equilíbrios de empréstimos em moeda estrangeira.

O reconhecimento das limitações dessa conduta de política regulatória microprudencial fez com que os *policy makers* buscassem outras ferramentas para garantir a estabilidade financeira e macroeconômica, sendo de forma independente ou como complemento à política monetária. Se fez necessário que as autoridades e os bancos centrais conquistassem cada vez mais o sucesso na execução das políticas macroprudenciais a fim de reduzir os riscos sistêmicos² promovendo a resiliência do sistema financeiro e contendo seus desequilíbrios que, como ficou claro em experiência do passado, são causados pelo excesso de crédito na economia (REINHART; ROGOFF, 2009; SCHULARICK; TAYLOR, 2012).

Ariccia, Igan e Laeven (2012) mostraram que a crise hipotecária *subprime* dos Estados Unidos teve uma forte ligação com as condições de oferta e demanda de crédito que contribuíram para a rápida expansão do mercado hipotecário dos EUA. Observaram, também, que as taxas de negação de empréstimos foram relativamente menores em áreas que experimentaram crescimento mais rápido da demanda de crédito e que os credores nessas áreas de alto crescimento anexaram menos peso às relações de empréstimo/renda dos candidatos. Concluíram, então, que um relaxamento de padrões de empréstimo, desencadeado por um aumento da demanda por estes, contribuiu para o *boom* e a crise que se seguiu, juntamente com outras explicações do lado da oferta. Essas descobertas lançaram nova luz sobre a relação entre *booms* de crédito e instabilidade financeira.

A ascensão da política macroprudencial foi levantada conjuntamente com a discussão de se a política monetária também teria um papel prudencial, pois, até então, entendia-se que essa política era voltada somente para a estabilidade de preços, sendo incapaz de prever formações de bolhas e desequilíbrios no sistema financeiro. Surgiram, então, as discussões sobre as diferenças da política monetária e macroprudencial e como elas poderiam se complementar (AKERLOF et al, 2014).

A política monetária tem um efeito mais generalizado na economia, fixando o preço da alavancagem para uma moeda específica. Já a política macroprudencial tem como alvo setores ou práticas específicas (KIM; MEHROTRA, 2018). Isso significa que a política monetária, utilizando a taxa de juros, que é seu principal instrumento, abrange todos os agentes da mesma forma, mas não possui o mesmo impacto, enquanto, a política macroprudencial pode se direcionar mais a alguns agentes ou a setores do que a outros. Por exemplo, é possível aplicar uma medida de caráter prudencial para um setor e aplicar uma medida diferente para outro setor ou não na mesma proporção.

² Risco de perturbações na prestação de serviços financeiros que sejam causadas por uma deficiência total ou parcial do sistema financeiro, causando graves consequências à economia real (IMF, 2013).

Contudo, a política monetária pode exercer um papel importante no período pré-crise influenciando a oferta de liquidez e do crédito na economia, seja por seu instrumento principal, a taxa de juros incidente sobre as reservas bancárias, ou pela aplicação de outros instrumentos tradicionalmente utilizados na condução monetária. Shim et al. (2013), por exemplo, consideram medidas prudenciais da política monetária os depósitos compulsórios (*reserve requirements* - RR), os limites sobre o crescimento do crédito (*credit growth limits*) e requerimento de liquidez (*liquidity requirements*). Isso porque afetam a quantidade de fundos disponíveis para empréstimo ao setor privado e, assim, também influenciam como a política monetária atua sobre o nível de atividade e de preços por meio do canal de crédito.

Ao mesmo tempo que a política monetária pode ser benéfica, pode, também, estimular os riscos e a formação de bolhas, pois a taxa de juros pode causar o excesso de oferta de crédito, sendo o estopim de desequilíbrios financeiros. Assim, quando existe uma alta disponibilidade de liquidez, variável diretamente relacionada à taxa de juros de curto prazo, causada pela grande oferta de crédito, os preços de ativos podem se distanciar do seu valor fundamental, formando bolhas e aumentando o risco sistêmico. Se ocorrer um choque ou o “estouro” da bolha, as instituições financeiras passam a ter problemas de capital e liquidez tornando-se deficientes em crédito e provocando insolvência dos agentes econômicos. O problema se torna ainda pior se estes agentes financeiros e não-financeiros estão altamente alavancados.

Kim e Mehrotra (2018) explicam que os custos e o volume do crédito tem um papel importante na transmissão do impacto de várias medidas macroprudenciais na economia real. Deste modo, é necessário que os países adotem diversas ações macroprudenciais para evitar os desequilíbrios financeiros e, também, como forma de proteção a choques não esperados focando, principalmente, na liquidez dos agentes econômicos.

Até o momento, os instrumentos mais utilizados nas economias para aplicar a política macroprudencial têm sido os limites de empréstimos (*loans-to-value* - LTV), os limites na dívida em relação a renda (*debt-to-income ratio* – DTI), exigências de capital/ requerimento de capital (*capital requirements*), peso de risco sobre empréstimos (*risk weights on loans*), provisionamento de perdas de empréstimo (*loan loss provisioning on loans*) e os limites de exposição bancária (*limits on banks' exposure*) (HALDANE, 2014).

Dado o papel central do mercado imobiliário na crise financeira global, parte substancial dessas medidas são voltadas diretamente para o setor habitacional. Kuttner e Shim (2016) mediram os efeitos dessas políticas (que não utilizam a taxa de juros) nos preços imobiliários e no crescimento do crédito desse setor para 57 países. Analisaram que os impactos dessas medidas foram benéficos para a estabilidade financeira e macroeconômica, mostrando que

políticas, por exemplo, de aperto (*tightening*) das taxas de DTI, desaceleraram o crescimento do crédito imobiliário em aproximadamente 6%. Já Akinci e Olmstead-Rumsey (2018) tiveram as mesmas conclusões também para LTV.

Karmakar (2016), por meio da aplicação de um modelo de equilíbrio geral estocástico dinâmico utilizando as exigências de capital, examinou a influência das regulamentações macroprudenciais sobre as decisões financeiras dos bancos e os efeitos no setor real. Encontrou que as medidas de requerimentos de capital, se muito restritas, fazem com que os bancos evitem fornecer empréstimos para os agentes não-financeiros privados, porém, fornecem estabilidade estrutural para o sistema financeiro. Os resultados mostraram que requisitos de capital mais altos podem atenuar as flutuações do ciclo de negócios e aumentar o bem-estar no longo prazo. Também que a mudança para um regime anticíclico de requisitos de capital pode ajudar reduzir a volatilidade e aumentar o bem-estar.

Mas outras medidas macroprudenciais também impactam a economia. Por exemplo, o peso de risco sobre empréstimos, quando aumentado, torna mais custoso para os bancos oferecer crédito e obriga-os a criar amortecedores contra potenciais perdas. O provisionamento de perdas tem um efeito similar. Já os limites de exposição bancária têm como objetivo diminuir o crédito para um setor específico, por exemplo, imobiliário, e reduz as perdas caso ocorra uma queda nos preços dos imóveis. Esses limites são impostos como um percentual do capital próprio do banco e é muito comum, também, a aplicação de limites à crédito em moeda estrangeira (SHIM et al., 2013).

É importante ressaltar que para a condução da política macroprudencial, depende plenamente das circunstâncias de cada país e reflete em uma ampla gama de fatores, tais como: (i) a disponibilidade de dados e força da capacidade de supervisão, (ii) o nível da dívida em frente ao PIB e ritmo de crescimento do crédito, (iii) a estrutura econômica do país, como o seu grau de diversificação, (iv) o grau de abertura da conta de capital e integração financeira, entre outros (IMF, 2014).

Por fim, como destacou IMF (2014), a falta de dados e a capacidade de supervisão podem restringir a adoção e condução da política macroprudencial, pois afetam a avaliação das vulnerabilidades sistêmicas e torna difícil a resiliência do sistema bancário frente a choques. Nos países de baixa renda, os dados econômicos e financeiros são frequentemente inexistentes e a capacidade de supervisão tende a ser fraca. Já algumas economias emergentes e avançadas, a disponibilidade de dados e a capacidade de supervisão acompanharam o desenvolvimento financeiro e o aumento da integração financeira além das fronteiras, como é o caso dos países avaliados nesse trabalho.

Breve análise das Políticas Macroprudenciais em países da América Latina

Seguindo o objetivo do artigo, é importante observar as políticas macroprudenciais que os países da América Latina adotaram - de acordo com as recomendações do Acordo de Basileia³- e, também, como é o estilo de governança da gestão das políticas macroprudenciais. Cerutti, Claessens e Laeven (2017) avaliaram a existência de políticas macroprudenciais para diversos países entre 2000 e 2017. De acordo com a base de dados desses autores, em todo o período analisado, somente a Argentina, Equador e Paraguai possuíam medidas macroprudenciais de limites de crédito. Por sua vez, o DTI foi utilizado por Chile, Colômbia, Equador e a Bolívia sendo, neste último, desde 2010.

Para as políticas de provisionamento de perdas de empréstimo, somente o Brasil adotou em todo o período. A Colômbia passou aplicar a partir de 2007, Peru com início em 2008, Chile em 2010, Bolívia em 2011, México em 2013 e Uruguai em 2014. Os demais países observados da América Latina para este artigo não seguiram essa política.

Já em relação aos limites de exposição bancárias, os países que adotaram em todo o período foram Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru. Já as medidas de LTV foram as menos utilizadas na América Latina, sendo que, apenas o Chile e a Colômbia usaram essa política entre 2000 e 2017, enquanto o Brasil passou a aplicá-la a partir de 2013.

Os requerimentos de reservas bancárias foram aplicados pela Argentina (a partir de 2001), Brasil, Bolívia, Peru e Uruguai. Porém, nem sempre é possível avaliar se essas medidas foram adotadas com objetivos prudenciais ou somente como ação acessória à política monetária. Contudo, Tovar et al. (2012) explicam que os bancos centrais latino-americanos têm usado proativamente esta política de forma contracíclica para gerenciar o ciclo de crédito, a liquidez e ancorar a estabilidade do sistema financeiro, enquanto administram a taxa de juros. Exemplos de tal comportamento são ilustrados pelas experiências nos anos 2000 e 2010 do Brasil, Colômbia e Peru.

Segundo a base de dados de Alam et al. (2019), mudanças no requerimento de capital foram necessárias nos anos de 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 no Brasil, em 2007 na Argentina, 2008 na Colômbia, 2014 pelo México e, em 2010 e 2012 pelo Peru. A Figura 1

³ O Comitê de Basileia para Supervisão Bancária (*Basel Committee on Banking Supervision – BCBS*) é o fórum internacional para discussão e formulação de recomendações para a regulação prudencial e cooperação para supervisão bancária, composto por 45 autoridades monetárias e supervisoras de 28 jurisdições (BCB, 2020).

mostra o comportamento do requerimento de capital nos cinco países aqui avaliados, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.

Figura 1: Comportamento do requerimento de capital (milhões em moeda doméstica) nos países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México de 2007 à 2019Q1⁴.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do FSD- IMF, 2020.

Como é possível observar na Figura 1, a Argentina, durante o período de 2007 ao primeiro trimestre de 2019, seguiu um padrão de crescimento do requerimento de capital. Os outros países analisados também possuem tendência de crescimento, porém, em alguns períodos apresentam redução das exigências. O Brasil, por exemplo, em 2012 e 2013, teve um aumento maior de capital exigido do que nos anos anteriores e, já no primeiro trimestre de 2014, apresenta um recuo. Isso porque, como apontam Cerutti et al. (2016), o Banco Central reduziu os pesos de risco em empréstimos pessoais (incluindo empréstimos de carros e empréstimos garantidos pela folha de pagamento).

Trabalhos como Tovar et al. (2012) abordaram as implicações da política macroprudencial, especificamente, os recolhimentos compulsórios, no crescimento do crédito privado na América Latina. Imam et al. (2012) discutiram medidas existentes para a estabilidade financeira em oito países da América Latina e analisaram questões-chave a considerar na concessão dos fundamentos institucionais para políticas macroprudenciais eficazes. Já Cicco et al. (2017) compararam o impacto das políticas monetárias e

⁴ Período analisado na pesquisa empírica do trabalho em que Q1 indica primeiro trimestre daquele ano.

macroprudenciais em setores financeiros e reais em quatro países da América Latina, Chile, Colômbia, México e Peru, e exploraram as diferenças na reação aos choques para estes dois setores, utilizando a estimação de um novo modelo keynesiano de pequena economia aberta com atritos no setor da intermediação financeira interna e um setor de mercadorias para cada país. No entanto, carece em ambos os trabalhos uma avaliação interativa dos impactos das políticas monetária e macroprudencial sobre variáveis macroeconômicas, objetivo do presente artigo.

Procedimentos metodológicos e descrição das variáveis

A fim de cumprir o propósito do artigo são identificados os choques das políticas monetária e macroprudencial e seus efeitos na economia real por meio da construção de um painel vetor auto regressivo (VAR). Com a adoção dessa estratégia é possível examinar, também, as interações entre as duas políticas.

O modelo de Painel VAR

Assumindo que uma economia i ($i = 1, 2, \dots, N$) é descrita pela seguinte equação:

$$G(L)y_t^i = d^i + C(L)x_t + e_t^i, \quad (1)$$

em que $G(L)$ e $C(L)$ são matrizes polinomiais no *lag* de L ; y_t^i é um vetor de dados $M \times 1$ de variáveis endógenas para o país i no tempo t ; x_t é um vetor de dados $K \times 1$ de variáveis exógenas ou mundiais; d^i é uma matriz constante $M \times 1$; M e K são os números de variáveis endógenas e exógenas no modelo, respectivamente, e; e_t^i representa um vetor de distúrbios estruturais. Supondo que os distúrbios estruturais são mutuamente não correlacionados, $\text{var}(e_t^i)$ é uma matriz diagonal na qual os elementos diagonais são a variância dos distúrbios estruturais. O efeito individual fixo, d^i , é introduzido para controlar fatores específicos do país que não são considerados no modelo (KIM; MEHROTRA, 2018).

Segundo Kim e Mehrotra (2018), é estimado uma forma reduzida do painel VAR com os efeitos fixos individuais, representado pela seguinte equação:

$$y_t^i = c^i + B(L)y_{t-1}^i + D(L)x_t + u^i t, \quad (2)$$

em que c^i é um vetor constante $M \times 1$; $B(L)$ e $D(L)$ são matrizes polinomiais no *lag* L ; u^i é um vetor $M \times 1$ de resíduos da forma reduzida, e $\text{var}(u^i) = \Sigma_t$.

Figura 2: Estabilidade das variáveis utilizadas no modelo.

Fonte: Elaboração própria utilizando o software Stata 15.0.

Como a matriz de variância-covariância dos erros não é diagonal e os erros do VAR reduzido apresentam relações contemporâneas entre si, é necessário decompor os erros para que se tornem ortogonais. Portanto, é introduzido a identificação de Choleski, em que se adota um ordenamento particular das variáveis do sistema. Nesse caso, o ordenamento toma as variáveis que aparecem inicialmente no sistema como fracamente exógenas, enquanto aquelas que estão dispostas na sequência são estimadas como mais endógenas (VINHADO; DIVINO, 2015).

Todos os dados apresentam estabilidade, conforme pode ser visto na Figura 2. Testa-se também a causalidade de Granger. Na construção de bandas de probabilidade para impulso-resposta é empregado o método de integração Monte- Carlo.

O parâmetro Akaike foi utilizado como forma de identificação. Os dados são transformados em logaritmos e utilizado dois *lags*. Foi realizado o teste para a verificação de raiz unitária Dickey e Fuller (1981) e, então, aplicado a diferenciação nas variáveis.

Descrição das variáveis e base de dados

Como o objetivo do trabalho é avaliar os efeitos de choques das políticas monetária e macroprudencial na economia real, os instrumentos escolhidos para representar cada política são a taxa de juros e as exigências de capital, respectivamente. A base de dados contempla informações trimestrais a partir do primeiro trimestre de 2007 ao primeiro trimestre de 2019 para Brasil, Chile, Colômbia e México. Já para a Argentina, os dados são a partir de 2012.

Para representar a política monetária é utilizado a taxa de juros alvo do banco central (IR – *Interest Rate*), consideradas ao final de cada trimestre, segundo dados disponíveis nas

bases de dados da *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *International Financial Statistics* (IFS) e, especificamente para a Argentina, do Banco Central da Argentina (BCRA). Para observar os choques das políticas na economia real são utilizados os níveis de preços - *Consumer Prices Index*- (CPI), considerando a variação percentual do mesmo período do ano anterior, obtidos pelo *Bank for International Settlements* (BIS). São analisados também os efeitos dos choques na variação percentual do crescimento PIB real representado por GDP (*Gross Domestic Product*), utilizando os dados disponíveis da OECD. Por fim, o crédito bancário doméstico ao setor privado não financeiro em variação percentual (CTPS – *Credit to private sector*) são obtidos da base de dados do BIS, a fim de avaliar se as políticas tiveram impactos no volume de crédito da economia.

O comportamento dessas variáveis CTPS, CPI, GDP e IR nos países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México podem ser observados na Figura 3.

Figura 3: Desempenho das variáveis CPI, GDP, IR e CTPS nos países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México entre o primeiro trimestre de 2007 e terceiro trimestre de 2019.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do OECD, BIS, IFS e BCRA (para a Argentina), 2020.

Nota: A variável CTPS está representada no eixo secundário.

Nota*: CPI representa os níveis de preços; GDP o produto interno bruto; IR a taxa de juros; e CTPS o crédito ao setor privado.

Já para a análise da política macroprudencial é utilizada a razão entre total de capital requerido e o peso de risco sobre os ativos (*Risk Weighted Asset – RWA*), representado no painel por CapRWA e obtidos pelo *Financial Soundness Indicators (FSI)* – IMF. O uso do RWA foi empregado para captar mudanças da taxa requerida no período analisado, ou se

ocorreram alterações na composição dos ativos e no peso de risco. Para fins de comparação, é ainda utilizada uma *dummy* (D1) representando a exigência de capital considerando 1 quando houve mudanças nessa política, sem considerar se foi de afrouxamento ou aperto. Tais informações foram pesquisadas das bases de dados de Cerutti, Claessens e Laeven (2017) e de Alan et al. (2019)⁵.

Resultados

Nesta seção são expostos os resultados obtidos com o modelo e as variáveis apresentados na seção anterior. Foi aplicado a técnica de impulso-resposta através do painel VAR para avaliar as respostas dos níveis de preços, PIB real e total de créditos de bancos ao setor privado não financeiro a choques na política monetária, sendo a taxa de juros (IR), e macroprudencial (CapRWA e D1). Todas as estimativas do modelo utilizando as variáveis, com 90% de probabilidade, são mostradas na Tabela 1.

É possível observar na Figura 4 que um choque na razão entre capital requerido e peso de risco dos ativos (CapRWA) provoca um efeito negativo nos níveis de preços, sendo de 0,2% nos dois primeiros trimestres e atingindo 0,3% a partir do terceiro período ao oitavo. O mesmo efeito ocorre para a medida prudencial representado por D1.

De acordo com Alpanda e Zubairy (2017), como a política macroprudencial reduz a inflação, o banco central consegue diminuir a taxa de juros como resposta, seguindo a Regra de Taylor. Essa relação é mostrada, também, nos resultados do modelo em que foi verificado uma queda da taxa de juros após a efetivação de um choque na razão entre total de capital requerido e o peso de risco sobre os ativos (CapRWA) e D1. É observado que a taxa de juros (IR) se reduz de 0,4% a 0,6% em resposta a um impulso na razão entre capital requerido e o peso de risco dos ativos antes de voltar ao estado inicial após o segundo ano.

Já em relação a taxa de juros, a inflação responde ao choque após o segundo trimestre seguindo em queda até a sua estabilização, apresentando um efeito esperado para essas variáveis, já que, com um aumento da taxa de juros, a inflação deve se reduzir. Esse crescimento inicial pode ser devido ao lento processo de absorção, tanto pelos agentes econômicos como pela própria economia, do aumento na taxa de juros, bem como pela própria trajetória da inflação precedente ao choque.

⁵ Alan et al. (2019) considera requisitos de capital para bancos, que incluem ponderações de risco, *buffers* de risco sistêmicos e requisitos mínimos de capital.

Tabela 1: Estimativa do modelo painel VAR.

Vector Autoregression Estimates

Date: 02/05/20 Time: 16:44

Sample (adjusted): 2007Q3 2019Q1

Included observations: 190 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

	GDP	CTPS	CPI	IR	CAPRWA	D1
GDP(-1)	1.08758712... 0.07111579... [15.2932]	0.05019091... 0.04285365... [1.17122]	-0.0369439... 0.04114173... [-0.89797]	0.01613012... 0.10308325... [0.15648]	-0.0310226... 0.02638649... [-1.17570]	-0.0066291... 0.01114716... [-0.59469]
GDP(-2)	-0.3726085... 0.06657818... [-5.59656]	0.09137728... 0.04011933... [2.27764]	0.00733043... 0.03851664... [0.19032]	0.15138500... 0.09650592... [1.56866]	-0.0017088... 0.02470287... [-0.06918]	0.01176307... 0.01043591... [1.12717]
CTPS(-1)	0.09073865... 0.12061849... [0.75228]	1.18520832... 0.07268348... [16.3064]	0.02863675... 0.06977992... [0.41039]	-0.1684514... 0.17483806... [-0.96347]	-0.0046363... 0.04475375... [-0.10360]	0.01819638... 0.01890655... [0.96244]
CTPS(-2)	-0.0888745... 0.12081576... [-0.73562]	-0.1848700... 0.07280235... [-2.53934]	-0.0339056... 0.06989404... [-0.48510]	0.17557852... 0.17512399... [1.00260]	0.00308546... 0.04482694... [0.06883]	-0.0183477... 0.01893747... [-0.96886]
CPI(-1)	-0.1262876... 0.13258131... [-0.95253]	0.19007080... 0.07989215... [2.37909]	1.15046279... 0.07670062... [14.9994]	-0.0701773... 0.19217831... [-0.36517]	0.03076789... 0.04919238... [0.62546]	0.00729760... 0.02078168... [0.35116]
CPI(-2)	-0.0440410... 0.12548016... [-0.35098]	-0.1363272... 0.07561307... [-1.80296]	-0.3756453... 0.07259247... [-5.17471]	0.50559275... 0.18188510... [2.77974]	-0.0165351... 0.04655760... [-0.35515]	-0.0162472... 0.01966860... [-0.82605]
IR(-1)	0.09657257... 0.08490470... [1.13742]	-0.1823766... 0.05116271... [-3.56464]	0.52807889... 0.04911886... [10.7510]	1.13012097... 0.12307046... [9.18271]	-0.0234434... 0.03150266... [-0.74417]	-0.0143046... 0.01330853... [-1.07485]
IR(-2)	-0.1175092... 0.09705848... [-1.21071]	0.19756092... 0.05848646... [3.37789]	-0.4311301... 0.05615004... [-7.67818]	-0.3344481... 0.14068752... [-2.37724]	0.03570233... 0.03601215... [0.99140]	0.02974101... 0.01521360... [1.95490]
CAPRWA(-1)	-0.1210657... 0.20480586... [-0.59112]	-0.0735723... 0.12341393... [-0.59614]	-0.1495484... 0.11848379... [-1.26218]	-0.6588527... 0.29686872... [-2.21934]	0.80687734... 0.07599026... [10.6182]	-0.0112268... 0.03210264... [-0.34972]
CAPRWA(-2)	0.22978250... 0.20525049... [1.11952]	0.04058682... 0.12368187... [0.32816]	0.10554647... 0.11874101... [0.88888]	0.77373000... 0.29751323... [2.60066]	0.14605448... 0.07615523... [1.91785]	0.01365696... 0.03217234... [0.42449]
D1(-1)	0.29448707... 0.48732002... [0.60430]	-0.2789261... 0.29365410... [-0.94985]	-0.4437133... 0.28192319... [-1.57388]	0.10777991... 0.70637662... [0.15258]	0.06612711... 0.18081306... [0.36572]	-0.1205310... 0.07638582... [-1.57792]
D1(-2)	-0.7054601... 0.47429910... [-1.48737]	0.27323197... 0.28580783... [0.95600]	0.05814396... 0.27439036... [0.21190]	0.03715651... 0.68750262... [0.05405]	-0.3185985... 0.17598184... [-1.81041]	0.04306073... 0.07434483... [0.57920]
C	-0.2265589... 1.32118584... [-0.17148]	0.09513993... 0.79613320... [0.11950]	1.47065665... 0.76432922... [1.92411]	-3.2524977... 1.91507582... [-1.69836]	0.79781155... 0.49020695... [1.62750]	-0.0618053... 0.20709156... [-0.29844]
R-squared	0.82376818...	0.99893236...	0.97305895...	0.92864706...	0.93165015...	0.08157872...
Adj. R-squared	0.81182026...	0.99885998...	0.97123243...	0.92380957...	0.92701627...	0.01931288...
Sum sq. resids	286.452571...	104.015095...	95.8706843...	601.861893...	39.4351802...	7.03800720...
S.E. equation	1.27215412...	0.76658718...	0.73596350...	1.84400371...	0.47201443...	0.19940599...
F-statistic	68.9465792...	13800.8169...	532.741663...	191.968900...	201.051522...	1.31016811...
Log likelihood	-308.60046...	-212.36195...	-204.61605...	-379.13369...	-120.22357...	43.4930845...
Akaike AIC	3.38526807...	2.37223113...	2.29069534...	4.12772310...	1.40235341...	-0.3209798...
Schwarz SC	3.60743288...	2.59439594...	2.51286015...	4.34988791...	1.62451822...	-0.0988150...
Mean dependent	2.55377680...	46.4478947...	4.76957187...	6.41151295...	15.8903601...	0.04210526...
S.D. dependent	2.93260320...	22.7041699...	4.33915093...	6.68054055...	1.74719852...	0.20135989...
Determinant resid covariance (dof adj.)	0.009818358346121135					
Determinant resid covariance	0.006417366918978299					
Log likelihood	-1137.958926502495					
Akaike information criterion	12.79956764739468					
Schwarz criterion	14.13255647701846					
Number of coefficients	78					

Fonte: Elaboração própria utilizando o *software* Eviews 10.

O comportamento do PIB real em resposta a choques na política macroprudencial mostra que o aumento na razão entre total de capital requerido e no peso de risco sobre os ativos (CapRWA) reduz o PIB real no primeiro ano. Porém, passa a aumentar a partir do segundo ano, mas volta a se reduzir no longo prazo até sua estabilização.

Esse período de aumento do PIB a partir do segundo pode ser explicado pelo efeito indireto causado pela inflação que foi reduzida com o choque em CapRWA, diminuindo a taxa de juros necessária para manter a inflação estável, alcançando um efeito positivo no desempenho econômico de longo prazo. A política macroprudencial, portanto, causa uma queda, mesmo que suave e de curto prazo, no PIB real, confirmando os resultados obtidos por Kim e Mehrotra (2018).

Figura 4: Impulso- resposta das variáveis no modelo painel VAR.

Fonte: Elaboração própria.

Nota: D1 = *dummy* da exigência de capital; CapRWA= Razão entre exigência de capital e peso de risco sobre ativos; CPI = variação percentual do nível de preços; GDP = variação percentual do PIB real; CTPS= crédito dos bancos ao setor privado não financeiro e; IR= taxa de juros.

Verifica-se que IR provoca um aumento no PIB real de 0,4% no segundo período e, após, segue em queda apresentando uma redução de quase 1% até o final do nono período,

voltando a crescer somente a partir do décimo trimestre, ou seja, sofre um efeito negativo no longo prazo. Isso porque o aumento da taxa de juros reduz investimentos no setor produtivo que passa a refletir na economia ao longo do tempo. Como mostra o gráfico, o efeito negativo persiste por um longo período, mostrando o grande poder da taxa de juros sobre esse indicativo econômico.

Por fim, os resultados no crédito proveniente de bancos ao setor privado não financeiro mostram que existe um impacto negativo em resposta à política macroprudencial. Esse indicativo sugere que o aumento do capital requerido diminui o crédito na economia. Os bancos passaram a reduzir os empréstimos a fim de economizarem reservas de capital, cumprindo seu objetivo prudencial de desacelerar o crédito na economia. Já em relação a taxa de juros é possível observar que ocorre um efeito negativo no crédito, obtendo o efeito esperado, já que esse aumento na taxa de juros (IR) torna mais custoso para os tomadores de créditos obterem empréstimos, desestimulando atividade econômica corrente e futura.

Considerações finais

A recente crise financeira global exigiu dos bancos centrais e outras autoridades a aplicação da política macroprudencial a fim de mitigar as probabilidades de surgimento de novos períodos de expansão dos riscos sistêmicos nos mercados financeiros. Afinal, a experiência pretérita à crise de 2008 deixou evidente que buscar a estabilidade financeira apenas com a utilização da política monetária se mostrou incapaz de inibir a formação dos desequilíbrios no sistema financeiro. Assim, para novos objetivos mais instrumentos precisaram ser desenvolvidos e aplicados nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento, como as dos principais países latino-americanos.

Utilizando o modelo de painel auto regressivo VAR, foi possível neste estudo examinar os efeitos de choques na política monetária e macroprudencial na economia real para alguns dos maiores países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Os instrumentos utilizados foram a taxa de juros para a política monetária e o requerimento de capital para a política macroprudencial.

Os principais resultados mostram que as duas políticas possuem efeitos similares nessas economias, fazendo com que o crédito ao setor privado, os níveis de preços e o PIB real se reduzissem aos seus respectivos choques. Esses impactos mostram que essas políticas operam através de canais relacionados afetando conjuntamente a demanda agregada da economia.

Conclui-se, também, que a política monetária e macroprudencial possuem papéis importantes na estabilização financeira. Porém, é necessário que os objetivos sejam bem específicos e que cada política atue para atingi-lo, evitando o efeito cruzado dessas políticas e frustrando seus ideais efeitos e, conseqüentemente, provocando prejuízos ao sistema financeiro e à economia real. O avanço na análise desse tema requer, porém, uma avaliação mais abrangente e que considere todos os instrumentos macroprudenciais efetivamente aplicados nas economias latino-americanas ao longo dos últimos anos. Isso será feito em estudo futuro.

Bibliografia

AKERLOF, George et al. **What Have We Learned?** Macroeconomic Policy after the Crisis. London: The MIT Press, 2014.

AKINCI, Ozge; OLMSTEAD-RUMSEY, Jane. How effective are macroprudential policies? An empirical investigation. **Journal of Financial Intermediation**, v. 33, p.33-57, jan. 2018.

ALAM, Zohair et al. Digging Deeper: – Evidence on the Effects of Macroprudential Policies from a New Database. **IMF Working Paper**, mar. 2019.

ALPANDA, Sami; ZUBAIRY, Sarah. Addressing household indebtedness: Monetary, Fiscal or Macroprudential policy?. **European Economic Review**, v. 92, p.47-73, fev. 2017.

ARICCIA, Giovanni Dell'; IGAN, Deniz; LAEVEN, Luc. Credit Booms and Lending Standards: Evidence from the Subprime Mortgage Market. **Journal of Money, Credit and Banking**, IMF, v. 44, n. 2-3, p.367-384, mar/abr. 2012.

BCB - BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 03 fev. 2020.

BCRA– BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Disponível em: <http://www.bcra.gov.ar/>. Acesso em: 18 jan. 2020.

BIS - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Disponível em: https://stats.bis.org/#ppq=CBS_C_AND_OTH_EXP_UR;pv=11~10,5,6~0,0,0~name. Acesso em: 18 jan. 2020.

BRUNO, Valentina; SHIM, Ilhyock; SHIN, Hyun S. Comparative Assessment of Macroprudential Policies. **Journal of Financial Stability**, n. 28, p. 183–202, 2017.

CERUTTI, Eugenio et al. Changes in Prudential Policy Instruments-A New Cross-Country Database. **International Finance Discussion Paper**, n. 1169, jun. 2016.

CERUTTI, Eugenio; CLAESSENS, Stijn; LAEVEN, Luc. The use and effectiveness of macroprudential policies: New evidence. **Journal of Financial Stability**, v. 28, p.203-224, fev. 2017.

CICCO, Javier Garcia et al. Financial and Real Shocks and the Effectiveness of Monetary and Macroprudential Policies in Latin American Countries. **BIS Working Paper**, n. 668, p.1-38, nov. 2017.

CONSTÂNCIO, Vítor. Principles of Macroprudential Policy. ECB- **IMF Conference on Macroprudential Policy**, Frankfurt, 26 abr. 2016.

DICKEY, David A.; FULLER, Wayne A. Likelihood ratio statistics for auto-regressive time series with a unit root. **Econometrica**, v. 49, n. 4, p. 1057-1072, 1981.

HALDANE, Andrew. Macroprudential Policy in Prospect. In: AKERLOF, George et al. **What Have We Learned?** Macroeconomic Policy after the Crisis. London: The MIT Press, 2014. Cap. 5. p. 65-70.

IMAM, Patrick A. et al. Building Blocks for Effective Macroprudential Policies in Latin America: Institutional Considerations. **IMF Working Papers**, v. 12, n. 183, p.1-41, jul. 2012.

IMF- INTERNACIONAL MONETARY FUND. Financial Soundness Indicators (FSI). Disponível em: <http://data.imf.org/regular.aspx?key=61404590>. Acesso em: 23 jan. 2020.

IMF- INTERNACIONAL MONETARY FUND. International Financial Statistics (IFS). Disponível em: <https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545867>. Acesso em: 18 jan. 2020.

IMF- INTERNACIONAL MONETARY FUND. Key Aspects of Macroprudential Policy. Washington: jun., 2013.

IMF- INTERNACIONAL MONETARY FUND. Staff Guidance Note on Macroprudential Policy. Washington: dez., 2014.

IMF- INTERNACIONAL MONETARY FUND. The IMF's Annual Macroprudential Policy Survey: Objectives, Design and Country Responses. Washington: abr., 2018. Disponível em: <https://www.elibrary-areaer.imf.org/Macroprudential/Pages/Home.aspx>. Acesso em: 26 dez. 2019.

KARMAKAR, Sudipto. Macroprudential regulation and macroeconomic activity. **Journal of Financial Stability**, v. 25, p.166-178, ago. 2016.

KIM, Soyung; MEHROTRA, Aaron. Effects of Monetary and Macroprudential Policies- Evidence from Four Inflation Targeting Economies. **Journal of Money, Credit and Banking**, v.50, n. 5, p.967-992, maio 2018.

KIM, Soyung; MEHROTRA, Aaron. Examining macroprudential policy and its macroeconomic effects – some new evidence. **BIS Working Paper**, n. 825, p.1-34, dez. 2019.

KUTTNER, Kenneth N.; SHIM, Ilhyock. Can non-interest rate policies stabilize housing markets? Evidence from a panel of 57 economies. **Journal of Financial Stability**, v. 26, p.31-44, out. 2016.

OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Disponível em: <https://stats.oecd.org/>. Acesso em: 18 jan. 2020.

REINHART, Carmen M.; ROGOFF, Kenneth S. **This time is different**: eight centuries of financial folly. New Jersey: Princeton University Press, 2009.

ROMER, David. Preventing the next catastrophe: where do we stand? In: AKERLOF, George et al. **What Have We Learned?** Macroeconomic Policy after the Crisis. London: The MIT Press, 2014.

SCHULARICK, Moritz; TAYLOR, Alan M. Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-2008. **American Economic Review**, v. 102, n. 2, p. 1029-1061, 2012.

SHIM, Ilhyock. et al. Database for policy actions on housing markets. **BIS Quarterly Review**, p. 83-95, set. 2013.

VINHADO, Fernando da Silva; DIVINO, José Ângelo. Política Monetária, Macroprudencial e Bancos: Evidências Empíricas usando VAR em Painel. **Brazilian Review of Finance**, v.13, n. 4, p. 691- 731, out. 2015.

YELLEN, Janet L. Many targets, many instruments: where do we stand? In: AKERLOF, George et al. **What Have We Learned?** Macroeconomic Policy after the Crisis. London: The MIT Press, 2014.

Artigo recebido em 03/06/2020

Aprovado em 30/11/2020

Como citar esse artigo:

VASCONCELOS, Marcos Roberto; OLIVEIRA, Gabrielle Mari de. Os efeitos macroeconômicos das políticas macroprudencial e monetária: evidências para países selecionados da América Latina. **Revista de Economia da UEG**. Vol. 16, N.º 2, jul/dez. 2020.